

ШУЛЛУКТЕПАДАН ТОПИЛГАН ТЕАТР НИҚОБЛАРИ АКС ЭТГАН АРХЕОЛОГИК ТОПИЛМА ҲАҚИДА

¹Хушвақов Наби Олимович, ²Богомоллов Геннадий Игоревич

¹“Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонаси бош директори, тарих фанлари доктори
²Ўзбекистон Миллий Археология маркази етакчи илмий ходими, тарих фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606064>

Ўрта Осиёда қадимий овчилик ва аграр тадбирларга бағишланган оммавий тадбирлар ва урф-одатлар чуқур тарихий илдизларга эга. Масалан, овчиларнинг ови бароридан келиши учун турли хил урф-одатлар, маросимлар, Зардушитийлик даврида Наврўз кунини кутиб олиш, ой билан боғлиқ маросимлар, кузги маҳсулотларни йиғиб олиш байрамлари каби тадбирлар мусикачилар, раққосалар ва актёрлар иштирокидаги театрлаштирилган томошаларга айлангани ҳақида кўплаб ёзма ва археологик манбалар учрайди.

Шуллуктепа ёдгорлиги устидан топилган ўта ноёб археологик плитка “Шахрисабз” давлат музей-қўриқхона фондида КП-1/89 инвентарь номери билан сақланмоқда. У нафақат қадимий Никишаппа, Насаф худуди, балки Суғдиёна худудида театр санъатининг шаклланиши, ривожланиши, бу санъат турининг кириб келишини аниқлашда асосий муҳим манба ҳисобланади.

Ўрта асрларга оид Шуллуктепа ёдгорлиги Қарши шаҳридан 5-6 км узоқликда, Ерқурғон ёдгорлигидан 1,5-2-х км. жанубда жойлашган, V-VI асрларда асос солинган ва тарихчилар томонидан Насаф шаҳри деб талқин этилади [Сулаймонов: 38]. Тадқиқотчилар Шуллуктепани Насаф сифатида Ибн Хордадбек, ал-Истаҳрий, Ибн Хавқал ва Муқаддасий каби муаллифларнинг асарларини ўрганиш орқали талқин этишган. Араб ва форс тилларидаги ёзма манбаларга асослансак, Насаф манзилгоҳ сифатида антик даврнинг III-IV асрларида шаклланган [Массон: 38].

Шаҳар IX асрнинг охирлари ва айниқса X–XI асрларда шарққа қараб кенгайиб, работ дарёнинг ўнг томонини қамраб олган ҳолда 200 га дан зиёд майдонни эгаллайди. Ёзма манбаларда шаҳристон ва кенг работ худуди ҳақида маълумотлар сақланиб қолган. Дарё шаҳарни икки қисмга ажратиб турибди. Ўрта асрлардаги муаллифларининг ёзма манбаларда таъкидланишича, шаҳар шаҳристон ва работдан иборат, шаҳристоннинг шимолий қисмида чиройли ва ҳашаматли иморатлар мавжуд, айнан шу қисмда Дор-ул-Иморат (ҳоким иморати), зиндон, бозор ва Ғубдин дарвозаси олдида Жума Масжиди қурилган. Шаҳарнинг шарқий ва ғарбий қисмида эса маҳаллалар ҳамда ҳунармандлар растаси жойлашган. 1220 йилда шаҳар мўғуллар томонидан жуда осонлик билан босиб олинди ва шу йилларда Чингизхон ёзни Насаф худудида ўтказгани ҳақида ёзма маълумотлар мавжуд. Шаҳар мўғул босқини туфайли эмас, балки 1272 йилдаги Эроннинг Хулагийлари томонидан таланиши туфайли бутунлай вайрон бўлган. Вайрон бўлган ёдгорлик XVIII асрлардан бошлаб Шуллуктепа деб атала бошланган [Яркулов: 38].

Ас-Самъонийнинг “Ал-Ансоб” асарида Насафда кўплаб маҳалла, мавзеъ ва кўчалар мавжуд бўлгани, иккита маҳалла, битта мавзеъ ва учта кўчанинг номи қайд этилади. Жўйбор, Боён (ёки Поён) каби маҳаллалар номи мавжуд. “Жўйбор –Насафдаги маҳалла” дейилади. Яна бир маҳалла номи “Боён” (Поён) бўлиб, унда масжид бўлган. Ас-Самъоний “Ал-Боён (Поён) Насафнинг маълум ва машҳур маҳаллаларидан. Бу маҳаллада Имом ал-Бухорий бўлганлар. Мен ҳам кўп бўлдим. Имом ал-Бухорий намоз ўқиган масжидда намоз

ўқидим”, деб ёзади. Халойиқ тўпланадиган мавзеъ эса “Жавбақ” деб аталган[Ас-Самъоний: 38].

Насафдаги учта кўчанинг ҳам номиам ёзма манбаларда учрайди, улардан бири Соиф бўлиб, маъноси–Заргар. Самъоний бу сўзни арабча экани ва кўчада Заргар хунармандлар яшагани ҳақида маълумотлар берган. Шарғиён кўчасини эса Бухорода Шарғ номли қишлоқ аҳолиси кўчиб келиб жойлашган, деб тахмин қилган. Жувик сўзининг асл маъноси номаълум.

Насафда илм аҳли учун иморат ҳам мавжуд бўлган. Бу иморат “Қаллос” деб аталган. Ас-Самъоний ўз асарида “Насафда илм аҳли учун таниқли уй бор, у Ал-Қаллос деб аталади”, деб ёзади. Кўринишидан бу иморат мадраса бўлса керак.

Шуллуктепадан топилган плитка жуда юпқа ва квадрат шаклдаги пластинка тарзида ясалган. Унинг юза қисмида 9 та грек-рим услубидаги театр ниқоблари босма тарзда ифодаланган. Ниқобларнинг кўпчилиги комик характерга эга, битта ниқоб эса трагедик образ сифатида тасвирланган. Бу плакетка апотропик ва хитоник тумор сифатида ишлатилган, у илоҳий диний Дионис ва Диметра билан боғлиқ. Мутахассисларга маълумки, қадимги грек театр санъати деҳқончилик хомийси ҳисобланган Деметра ва Дионис илоҳларига сиғиниш одатларидан келиб чиққан. Айниқса қадимги Грецияда театр ва ниқобларнинг пайдо бўлиши Дионис шарафига байрам қилиш (дионисия) билан боғлиқ. Одатда театр Дионис ибодатхонаси ҳисобланади. Саҳнада (орхестра) Дионис алтари турар эди. Саҳнада Диониснинг сариқ кийимлари, бошда турли хил рангли тожлар, узум шохи ва баргидан тожлар ясаларди. Дионисни аёллар ва эркаклардан иборат кўплаб йўлдошлар кузатиб боришарди. Йўлдошларнинг елкасида эчки терисидан тайёрланган пустаклар урф эди. Йўлдошлар Диониснинг қаҳрамонликларини ҳақидаги афсоналарни хор бўлиб куйлашарди. Илк бора Феспис хор булиб куйлашни тухтатиб, бир актёрни монолог тарзда Дионис ҳақидаги афсоналарни саҳнага олиб чиққан[Вейс Герман: 144]. У асрларга келиб саҳнада актёрлар сони 3 тагача кўпайди.

Антик даврнинг ўрталарига келиб, Дионисни хор асосида қушиқ ва уйинлар билан олқишлаш жараёнида актёрлар махсус кийим ва ниқоби билан саҳнага чиқа бошладилар. Ниқоблар актёрнинг уйини мазмунига қараб тайёрлана бошланган. Бундан ташқари актёрларнинг турлари ўзгариб, қариялар, ёшлар, куллар ва аёллар образи яратила бошланган. Афсонавий қаҳрамонлар ва Илоҳлар учун алоҳида безаклар тайёрланган.

Греция ва Рим каби Ўрта Осиё халқларининг ҳам театрлаштирилган саҳналар қадимий тарихига эга, одатда “овнинг баролидан келиши” ёки ва деҳқончиликни “барақасини бериши” мақсадида турли хил урф-одатлар мавжуд эди. Бундан ташқари Янги йилни кутиб олиш, кузги ҳосилни йиғиб олиш жараёнларини кенг халқ оммаси билан биргаликда ўтказиш, уйин- кулгулар актёрлар, раққосалар ва мусиқачилар ҳамкорлигида театрлаштирилган ҳолда ўтказилган.

Шубҳасиз, барча халқларда ҳам театр ниқобларининг келиб чиқиши тарихи турли хил урф-одатлар ва маросимлар билан боғлиқ ҳолда ривожланган. Бу урф-одатларда ниқоб тақиш орқали актёр ўзи тасвирлаётган афсонавий шахс ёки орзу қилган қаҳрамон образига кириш тимсоли бўлган. Мутахассис этнографларнинг фикрича, ниқоб тақиш барча халқларнинг ибтидоий диний дунё қараши билан боғлиқ ҳолда ривожланган [Вейс Герман: 110].

Насаф шахри худудидан топилган мазкур археологик топилма қадимги Суғдиёна худудидаги маданий алоқаларнинг ёрқин мисоли бўлиб, театр санъатининг антик даврларда мавжудлигини ва театр санъатининг тараққиётини исботлайди.

Плитканинг ўлчамлари: баландлиги–5,5 см, юзасининг кенглиги–5,5 см, охириги кирғоғи–4,2 см, қалинлиги эса–2-2,5 мм. Плитка уста кулол томонидан техник жиҳатдан “қолип-шакл” услубида тайёрланган, хумда пишгач, чеккалари пичоқ билан силлиқ қилиб кесилган. Плиткани юза қисмида тўққизта ниқоб таққан актёрлар композицион декор сифатида ишланган ва уч қаторда шахмат услубида жойлаштирилган. Ниқоблар қалин эмас, аммо жуда маҳорат билан ишланган.

Плитканинг юқорисида жойлашган ниқобли актёрлар ҳар бири алоҳида тасвирланиб, учта ниқобли актёрлар эса бир гуруҳга бирлаштирилган, биринчи ниқобли актёр қиёфасида асабийлик ёрқин акс этган. Ниқоб таққан актёр кенг пешонага эга, сочлари кулоғи ортидан ён томонига тушиб турибди. Бурни кичкина, кўзлари тўғрига қараган, лаби юмук, аммо табассуми сезиларли. Юзининг пастки қисми қалин соқоли билан қопланган ва соқоли ўралган. Кўринишидан бу ниқобдаги актёр қария, бундай образлар Бопсор коропластикаларида учрайди [Вейс Герман: 38].

Биринчи қатордаги учта ниқобли актёрлар бир гуруҳ сифатида сатирик тарзда ифодаланган. Охиригидаги чап томондаги шахс ён томонидан тасвирланган, унинг сочлари пешонасига тушган, кўзи чуқур ва кўзқорачиғи думалоқ ва марказда жойлашган. Тўғри бурун, бурнининг учи пастга қараган, ияги думалоксимон, салгина чикқан. Унинг узун сочлари пастга тушган, тасвир аёл киши бўлиши ҳам мумкин.

Кейинги ниқобдаги образ бошқалари билан бирлашиб турибди ва олд томонидан ифодаланган. Бу актёрнинг сочи йўқ, тўғрироғи, кал, кўзлари тўғрига қараб турибди, юзи думалоқ, бурни кичкина ва тугмасимон. Оғзи очиқ ва оғзининг бурчаклари юқорига кўтарилиб, ярим ойсимон тарзда ифодаланган. Юқори лаби устидан узун мўйловлари осилиб турибди, иягини кенг соқоли қоплаб олган. Ниқоб қарияни ифодалаган. Мазкур ниқобга яна тўғрига қараб турган эркак киши ниқоби жуда яқин жойлашган. Унинг пешонаси жуда кенг, юзи эса думалоқ шаклга эга. Кўзлари тўғрига қараб турибди, қовоқлари бодомсимон, кўз марказида қорачиқлар тугмасимон тарзда ўйилган. Қовоқлари устида қалин қоши осилиб турибди. Бурун ўртача, оғиз юмук, аммо лаби чўзилган ҳолда табассум қилиб турибди. Соқоли калта. Бу учаласита оилавий актёрлар- эри, хотини, чеккадаги бобоси бўлиши мумкин. Балки, оилавий можароларни сахнага ўйнаётган актёрлар гуруҳи деб ҳам талқин этса бўлади.

Плакетканинг иккинчи қаторида учта ниқобли актёрлар тасвирланган. Иккинчи қатор биринчиси билан алоқадор ва бир-бирини тўлдиради. Чап томондаги биринчи ниқобли актёр ёнбошидан ифодаланган. У ярим шар шаклга эга, актёрнинг пешонаси кенг, йирик бурун, қийиқ кўз, кўзқорачиқлари марказда ва чуқур жойлашган. Ияги кичик, қоши ва мўйлови йўқ. Балки бунда ўспирин ёки аёл актёр акс этган бўлиши мумкин.

Кейинги ниқобли актёр эса марказда жойлашган, ниқоб кенг юзли эркак кишидек таассурот қолдиради. Унинг пешонаси тор, сочлари қулоқлари ёнидан пастга тушган. Кўзлари тўғрига қараб турибди, кўз қийиқ, ромбсимон шаклда, бурни пачоқ. Плитка рельефида юзининг ёноқлари бўрттирилган, кичик оғзи озгина очиқ тарзда тасвирланган. Юқори лаби устидан узун мўйловлари осилиб, иягига қадар тушган. Узун соқоли эса иккита қилиб ўрилган ва пастга тушиб турибди. Бунда ҳам сатирик образ ифодланган.

Иккинчи қатордаги учинчи ниқоб қаторнинг ўнг томонидаги охирги жойда жойлашган. Бу шахс қария ва кенг юзга эга. Пешона кенг ва пешонада тарам-тарам ажинлар мавжуд, қошлари қалин, кўзи баргсимон қийик, кўзининг марказида қорачиклари аниқ билиниб турибди. Бурни катта эмас, оғзи катта, очиқ, лаблари қалин. Иягини соқол қоплаб олган. Ўнг қулоғи ярим ойсимон тарзда. Бу шахс трагедия ҳолатини ўйнаётган актёрга ўхшайди.

Учинчи қаторда иккита ниқоб ифодаланган. Биринчиси фронтал тарзда ифодаланган, аммо бировз униқиб қолгани учун юз тузилишида ноаниқликлар мавжуд. Шундай бўлса-да, унинг пешонасида ажинлар мавжуд, пешонаси паст. Кўзлари катта, тўғрига қараб турибди, кўзқорачиғи нуқтасимон, қошлар ўсиб кўзга тушган. Бурун кичик учбурчак тарзда, оғзи очиқ ва квадрат шаклда. Ияги аниқ эмас, шахснинг бошига тасма ўралган. Тасма остидаги сочи эса ҳар томонга тушиб турибди.

Кўринишидан мазкур шахс драматик ниқобда бўлиб, қандайдир фожиани ифодалаётган бўлса керак. Балки, бу Горгонеён, яъни Медуза Горгонани ифодаган ниқоб бўлиши мумкин. Чунки унинг сочлари илонсимон, бир соч ўрими теппага чўзилган. Сочларнинг айрим деталлари эрамизнинг I-II асрларидаги Кеп саркофагидаги Медуза Горгонани эслатади.

Охирги ниқоб эса аввалгисидан ўнг томонда жойлашган. Бу ниқоб йирик ва фронтал жойлашган. Ниқоб шахснинг кенг юзини ифодалайди. У тўғрига қараб турибди, кўзлари ромбсимон шаклда, кўзқорачиғи аниқ ва марказда жойлашган. Тўлқинсимон қоши кўз устига тушиб турибди. Бурун ўртача, юзда ажинлар билинади, катта оғзи очиқ ва ярим ой тарзида, пастки лаби қайрилган, тишлар аниқ кўриниб турибди, лаблар орасида билинар-билимас чизик мавжуд ва тили сал кўринади. Йирик оғизли ниқоблар қадим грек маданиятида ҳам учрайди ва улар одатда карнай чалаётган актёр образини ифодалайди. Лабнинг юқориси қайрилгани ниқобнинг комедия ўйнаётганини ифодалаши мумкин. Бундай ниқоблар Қора Денгиз атрофидаги антик давр ёдгорликларида кўп учрайди [Пугаченкова: 38].

Мазкур плакеткага Сурхондарёнинг Шаҳри-Гул қишлоғидан Б.Турғунов топган маскарон сал ухшаш. Унда қари актёр бошида узум баргларида қилинган тожсимон безак билан тасвирланган, улчамлари эса, баландлиги 8 см. эни 5 см. ва қалинлиги 3.5 см. дан иборат [Турғунов: 38].

Шунга ухшаш яна бир археологик топилма Жанубий Қозоғистонда жойлашган X-XI асрларга оид Қуйруқтепа ёдгорлигидан топилган, Бу ниқоб бир оз кўполроқ, унинг баландлиги 20 см., эни 3 см., ниқобнинг ташқи томони силлиқланган ва қизил ангоб билан бўялган. Бурун, қош ва ияги чиққан холда, қулоқлари ёпишган, кўзи қийик ва оғзи тешик холда ишланган. Ниқобнинг ички томонидан қулоқнинг бармоқ излари сақланиб қолган. Ниқобда актёр юзига боғлаш учун из сақланмаган [Коропластика Боспора: 184].

Нахшабга оид актёр ниқоблари кўриниши жихатдан Шаҳри-гул образига мрамордан тайёрланган грек-рим театр ниқоблари ухшаш. Г. Пугаченкова уни греклар олиб келган бўлса керак, деб ҳисоблайди [Пугаченкова: 183-184]. Насафдан топилган актёрлар ниқоби маҳаллий қулоқлари томонидан тайёрлангани аниқ билиниб турибди.

Мазкур ноёб археологик материалнинг санасини белгилаш жуда мураккаб иш, плитканинг ер юзасидан топилиши бирор бир маданий қатлам билан боғлаш имконини бермайди. Шулуқтепанинг маданий қатламлари IV-XIII асрларга оидлигини ҳисобга олсак, ниқоб антик даврда тайёрлангани саналашда яна чалкашликлар келиб чиқаради.

Ниқобни шимолий Қора Денгиз атрофидаги ниқобларга ухшашлиги антик даврга боғлаш имконини беради.

Шунинг учун мазкур археологик ашёни Еркурғоннинг эрамиздан аввалги I ва эрамизнинг II-III асрига оид эллинистик маданият таъсир уйғунлашган маданий худудидан Шуллиуктепага келиб қолган, деб саналаш тарфдоримиз.

Хоразмдаги Тупроққалъа саройи (санавий жихатдан эрамизнинг II–III асрларининг ярми) деворларининг бадиий манзараси ҳам қизиқарли маълумотлар беради. С.П.Толстовнинг фикрича, деворий суратларда вакханик тассавурлар, Дионис образи “излари” ифодаланган афсоналар ифодаланган бўлиб, саройнинг мазкур залини “Ниқобдорларнинг рақс рақси” (№14, хона, майдони 100 кв. м) деб рамзий маънода номлаган. Мазкур иморатнинг деворлари чизмалар орқали безатилган. Унда одам гавдаси баландлигида токчаларда барельеф композициялар мавжуд, иккита эркак раққослар ва аёл раққослар ифодланган. Эркак актёрларнинг бирида соқоли ва хайвон қулоқлари билан тасвирланган ниқоб ҳам мавжуд. Тадқиқотчи Ю. А. Рапопорт бу манзарани Берлин музейида намойиш этилаётган VII-асрга оид “Хоразмнинг мис идиши”да тасвирланган эчкисимон ниқобда ифодаланган шахс деб талкин этади [Рапопорт: 53].

Актёрларнинг ниқобли тасвири Афросиёдан ташқари Панджикент ва Бунжикентдаги деворий суратларда ҳам учрайди. Бундан ташқари Буддавийлик монах-сайёҳатчи Сюань Цзян 629 йилда Самарқанд шаҳрига келганида маҳаллий аҳоли байрамларни ёқтиришини, байрамларда қўшиқлар ва уйинларни ижро этишини гувоҳи бўлганини ёзади. У Суғдийларда катта –кичик барабанлар, тик туриб чаладиган арфа, беш торли арфа ва ётиқ чангмузика асбоблари мавжудлигини қайд этган. Бундан ташқари Хитойдаги айрим қоя тош расмларида Суғдийларнинг VI-VII асрларга оид йирик музика ансамбли ҳам тасвирланган [Байпаков: 53].

Кўпчиликка маълумки, оғзи катта ниқобли актёрлар дастлаб грек амфитеатрларида қўлланилган, ниқобдаги катта оғизлар очик майдондаги томошабинларга товушини етиб боришида карнай (рупор) воситасини бажарган. Эрамиздан олдинги VI-IV асрларда трагедия ва комедияларда ҳам шундай ниқоблар тайёрланган. Оғизнинг пастка қараб эгилиши қайғуни, оғизнинг юқорига қараб кўтарилгани эса кулгили комедияни билдиради [Кобылина: 219-220]. Шуллиуктепадаги плиткадаги ниқобида айнан йирик оғизли акс этган. Аммо эрамиздан олдинги III асрнинг бошларида ниқобларнинг кўриниши ўзгаради. Ниқобнинг ўзгариши Менандрнинг “янги комедиялари” билан боғлиқ. Эрамиздан олдинги III-I асрлардаги ниқобларда “катта оғизлик” ниқоблар урнига актёрларнинг табиий оғзи урф бўла бошлади [Вейс Герман: 56].

Шуллиуктепа плиткасидаги ниқобларда 8 та образ айнан шу тарзда ифодаланган. Шунга асосан мазкур ниқоблар ифодаланган плитка санасини белгилашда пастки чегара сифатида эрамиздан олдинги III-I асрлар асос қилиб олинishi мумкин. Бу ниқобларга ўхшаш тасвирлар шимолий Қора Денгиз атрофидаги археологик ёдгорликларида учрайди. Белгилаган санани далиллашда ишончли қиёсий материаллар мавжуд.

Ниқоблар афсонавий қаҳрамонларнинг рамзига кириш ҳисобланган. Ниқоблар ёки юзни турли хил рангларга бўяш орқали актёр айнан ифодалаётган образ “тимсолига айланган”. Масалан, ибтидоий даврда овчилар хайвонларнинг терисини ёпиниши, хайвонлар билан “тил топишиш”, хайвонлар кучи ва қувватига эгалик қилишни назарда тутган. Ибтидоий қабилаларда хайвонларнинг тимсоли акс этган ниқобларда қабилаларнинг тотеми–илк аждоди образи ифодаланиб, маросимларда тотем хайвоннинг

куч-кудрати ва акли қабила аҳлига ўтиши суралади. Ибтидоий қабилаларнинг дастлабки никоблари магик урф-одатлар бўлиб, турли хил маросимларда ижро этилган.

Бошқа халқлар қаби Ўрта Осиё ҳудудида яшаган қабилалар ҳам ўзларининг урф-одатлари, маросимлари ва мавсумий байрамларида чиройли кийиниш, юзини бўяш, турли хил никоблар тақиш қаби одатларга эга эди. Байрамлар турли мусиқалар ижроси ёрдамида ўтказилган. Тадқиқотчилар фикрича, никоблар яшанинг илдизлари аجدодлар руҳига сиғиниш урф-одатлари, турли хил тотемлар, тақвимлар, дафн маросимлари ва оилавий маросимлар билан боғлиқ.

Насаф никоби жуда муҳим тарихий факт ҳисобланади, у бир томондан антик даврдаги Суғдиёнинг маданий алоқаларини ёрқин ифодаласа, иккинчи томондан антик даврларданок Ўзбекистон ҳудудида театр шаклланиши ва тараққий этганидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сулаймонов Р.Х. Нахшаб–унутилган тамаддун сирлари. – Т.: “Маънавият”, 2004.
2. Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. - Ташкент; “Фан”, 1973.
3. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. – Т.: “Фан”, 2000., Туребеков М. Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согда. Нукус: “Каракалпакстан”, 1990.
4. Яркулов А. Илк ўрта асрларда Нахшабнинг хунармандчилик тарихи.Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. Қарши, 2022.
5. Ас-Самъоний. Насабнома (ал-Ансоб).–“Бухоро”. 2013.
6. Вейс Герман. История культуры народов мира. Истоки Древняя Греция. Европейской цивилизации. Москва, изд-во Эксмо, 2005.
7. Пугаченкова Г.А. Римский маскарон из Северной Бактрии /История и культура античного мира. Москва, изд-во "Наука", 1977.
8. Тургунов Б.А. Малоизвестные кушанские памятники Северной Бактрии // Бактрийские древности. Л., 1976.
9. Коропластика Боспора (по материалам Тиритаки, Мирмекия, Илурата и сельской усадьбы). Ленинград, изд-во Наука.Ленинградское отделение, 1981.
10. Пугаченкова Г.А. Римский маскарон из Северной Бактрии /История и культура античного мира. Москва, Наука, 1977.
11. Рапопорт Ю.А. Глава III Центральный массив // Труды ХАЭЭ, т. XIV. Топрак-кала. Дворец. Москва, изд-во Наука, 1984.
12. Байпаков К.М. Городище Куйрыктобе–город Кедер. Алматы, Изд-во Баур, 2005.
13. Кобылина М.М. Театр, актеры, музыкальные инструменты //Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. Москва, Наука, 1984.
14. Вейс Герман. История культуры народов мира. Истоки Древняя Греция. Европейской цивилизации. Москва, изд-во Эксмо, 2005.